

СПЕЦИФИКА ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ

О.И. Усмонов

магистрант УзГУМЯ

Ташкент, Узбекистан

oi.usmanov@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14556489>

***Аннотация.** Статья посвящена изучению политического дискурса как особого типа коммуникативной деятельности, характеризующегося уникальными структурно-семантическими, прагматическими и риторическими особенностями. Рассматриваются основные характеристики политического дискурса, включая его цели, средства убеждения и манипуляции, а также специфика языковых средств, используемых для воздействия на аудиторию. Особое внимание уделяется анализу риторических стратегий и тактик, применяемых в рамках политического взаимодействия, а также роли контекста в интерпретации политических высказываний.*

***Ключевые слова:** политический дискурс, характеристики дискурса, риторические стратегии, манипуляция, коммуникативные средства, языковое воздействие.*

Политический дискурс является неотъемлемой частью общественной жизни, отражая ключевые аспекты социального взаимодействия, власти и убеждения. Его специфика заключается в многофункциональности, влиянии на формирование общественного мнения и способности манипулировать восприятием реальности. Исследование политического дискурса представляет собой важную задачу, так как он играет ключевую роль в процессах управления, легитимизации власти и мобилизации социальных групп.

Работы многих исследователей, изучающих политический дискурс, посвящены анализу риторических стратегий и тактик, используемых в политическом дискурсе, а также роли языковых средств в создании эффективных коммуникативных посланий. Значительное внимание уделяется рассмотрению манипулятивного потенциала политической риторики, что подчеркивает необходимость учета контекста при анализе политических текстов. В рамках настоящей статьи акцент сделан на изучении структурно-семантических и прагматических характеристик политического дискурса, что позволяет определить основные средства его воздействия.

Политический дискурс, как особый тип речевой деятельности, представляет собой сложную систему, формируемую под воздействием множества факторов. Исследования политического дискурса показывают, что его специфика носит многосторонний характер и охватывает не только языковые и риторические средства, но и социальные, культурные и исторические контексты [7].

1. Структурно-семантические особенности политического дискурса.

Структурно политический дискурс обычно организован в виде речевых актов, которые могут варьироваться от простого информирования до сложных манипулятивных стратегий. Важнейшими чертами здесь являются:

- Актуальность: сообщения должны быть актуальны и адаптированы под текущие социальные запросы.
- Структура: типичные структуры, такие как презентация проблемы, анализ и интерпретация ситуации, выдвижение решений и призыв к действию, создают четкую логическую последовательность [5].

Таким образом, семантика политического дискурса часто включает в себя нормы и ценности, с которыми аудитория способна себя идентифицировать.

2. Прагматические аспекты и цели политического дискурса.

На уровне прагматики политический дискурс ориентирован на воздействие на аудиторию с целью достижения конкретных результатов, таких как:

- Убеждение: использование риторических приемов для формирования общественного мнения.
- Манипуляция: применение методов, направленных на запутывание или переосмысление фактов [3].

Часто политические деятели используют такие прагматические стратегии, как отсылки к авторитетам, эмоциональная нагрузка, создание идентификации с аудиторией. Эти приемы становятся особенно актуальными в условиях электоральной кампании.

3. Риторические стратегии и тактики.

В исследовании риторических стратегий можно выделить несколько популярных тактик, часто применяемых в политическом дискурсе:

- Реминисценция: использование исторических отсылок для создания авторитета заявлений.
- Противостояние: дихотомия «мы — они», которая помогает сфокусировать аудиторию на определенной идее или мировосприятии (Киселёв, 2016).
- Эмоциональные Appeals (Апелляция к чувствам): манипуляция эмоциями аудитории, что эффективно во время политических кампаний и кризисов [2].

4. Контекст как фактор интерпретации.

Контекст является ключевым фактором при интерпретации политического дискурса. Он включает в себя не только культурные и исторические реалии, но и конкретные обстоятельства, в которых происходит коммуникация. Как утверждает Э. Гоффман, «контекст

делает текст» [1], и понимание контекста позволяет более глубоко проникнуть в смысл политической риторики.

Таким образом, специфика политического дискурса заключается в сочетании языковых средств с риторическими стратегиями и прагматическими целями, направленными на манипуляцию общественным мнением. Актуальность и многофункциональность этого дискурса делают его важным объектом для исследования в социальном и культурном контекстах, что подчеркивает необходимость дальнейших исследований в данной области.

Литература:

1. Гоффман Э. Анализ рамок: очерк о организации опыта. – М.: Логос, 2002. – 586 с.
2. Громов В. Эмоциональная риторика в политическом дискурсе // Вестник РГГУ. – 2020. – № 4. – С. 55–64.
3. Ефимова И. Прагматические аспекты политического дискурса // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. – 2017. – № 2. – С.22–34.
4. Киселёв Н. Риторика политического общения: теоретические и практические аспекты // Актуальные проблемы гуманитарных наук. – 2016. – № 5. – С.123–129.
5. Сидорова А. Структурные особенности политического дискурса // Проблемы современного образования и науки. – 2015. – № 4. – С. 138–144.
6. Фейербах Ю. Политическая лексика как средство манипуляции в дискурсе власти // Язык и культура. – 2010. – № 19. – С. 65–71.
7. Ван Дейк Т. Дискурс как социальное взаимодействие. – М.: Логос, 2000. – 304 с.